

РАБОТА С УЧЕНИКАМИ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДИСЦИПЛИНУ УРОКА

Каликназарова Шахзода Бегисбай кызы

Студент Нукусского государственного педагогического института имени Ажиниза
факультета начального образования.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12589237>

Аннотация. В статье рассмотрены приёмы повышения дисциплины на уроке, способы останова демонстративного поведения учеников. А также что нужно делать, когда учащийся пытается доминировать над сверстниками.

Ключевые слова: демонстративное поведение, внимание, нежелательные действия, конфликт, штрафы, малоуспевающий ученик.

WORKING WITH STUDENTS WHO HAVE A NEGATIVE INFLUENCE ON LESSON DISCIPLINE

Abstract. The article discusses methods of increasing discipline in the classroom, ways to stop demonstrative behavior of students. And also what to do when a student tries to dominate his peers.

Key words: demonstrative behavior, attention, unwanted actions, conflict, fines, low-performing student.

Демонстративное поведение - выразительные действия и поступки, в которых прослеживается целенаправленное желание привлечь внимание к себе, невзирая на потребности окружающих.

Способы остановить демонстративное поведение ребенка:

1. Не уделять внимания:

- самый эффективный способ остановить демонстративное поведение ребенка – игнорировать его;
- зрительный контакт. Посмотрите на ученика. По вашим глазам ученик понимает, что вы недовольны его поведением;
- стоять рядом с ним без взглядов и слов. Тогда ребенок поймет, что делает что-то не так, и прекратит свое плохое поведение, как только вы к нему подойдете;
- назвать имя ребенка, желающего нарушить дисциплину во время урока, связав это с темой урока. Потом он понимает, что ему нужно успокоиться;
- предупредить письменно. Просто оставьте перед ребенком записку со словами: «Пожалуйста, не делай этого». Затем наблюдайте, как это повлияет на ребенка;
- правильно выразить свое недовольство. Иногда хочется крикнуть: «Прекрати!», но есть и другие способы сказать это. Например: «Акбар, твои разговоры, пока я объясняю урок, отвлекают меня, пожалуйста, не разговаривай».

2. Позвольте учащимся какое-то время делать то, что они хотят во время урока:

- разрешить на определенный период нежелательные действия (не хотят сидеть, пусть стоят, разговаривают друг с другом);
- Используйте подход «все возможно». Этот метод означает, что учащиеся могут нарушать дисциплину только в той степени, которая оговорена заранее.

3. Неожиданное прекращение плохого поведения учащихся:

- используйте смех и юмор;
- начать говорить тихим тоном. Когда учителя говорят медленно, ученики не реагируют грубо.

- приостановить урок на некоторое время. «Сначала успокойтесь, вы скажете, когда сможете продолжить урок», — можете обратиться вы к классу. Такое легкое давление со стороны учителя дает немедленный эффект.

4. Введение учащихся в заблуждение:

- «Как бы вы ответили на этот вопрос?», «Каково ваше мнение?» прямые вопросы, например, отвлекающие ребенка от «плохого» поведения;

- поручить ему задание (собрать тетради, принести мел, классный журнал и т. д.);

- изменить деятельность учащихся (дать каждому отдельное задание).

5. Акцентирование внимания класса на соблюдающих дисциплину:

- поблагодарите учащихся, выполнивших ваше задание;

- похвалите их.

6. Изменение места обучающихся:

- если вы перенесете их в другое место, вы лишите их «зрителей» и хоть немного успокоите;

Если ребенок намеренно пытается доминировать над другими, можно использовать следующие методы:

- Будьте дипломатичны, чтобы избежать конфликта.

- Осознайте, на что способен ученик. Чем больше давления вы оказываете на ученика, тем сильнее он будет сопротивляться. Если вы обратитесь в контексте «Я понимаю, что вы не выполните задание», ученик не воспримет это ни как приказ, ни как совет.

- Если вы хотите обсудить возникшую конфликтную ситуацию, лучше сделать это во время перемены, а не во время занятий. Потому что показания окружающих обострят конфликт. Ребенок, отделенный от «зрителя», настроен на изменения.

- Отложим обсуждение ситуации. «Я не хочу сейчас это обсуждать», «Может быть, ты и прав, давай, поговорим об этом позже».

- Выделите специальное время для обсуждения. «Я согласен обсудить это с вами. У тебя есть время после шестого урока?» Тогда вы сможете спокойно продолжить урок.

- Задание ученикам. «Может быть, вы и правы... Но если мы сейчас продолжим урок», «Я обязательно подумаю, и сейчас мы вернемся к теме...». Плохие слова учеников обязательно вас сильно ударят, если вы не сможете ответить, смените тему, разрядите ситуацию и дайте им задание.

- Применение методики временного отстранения учащихся. Перейдите за другую парту в классе или в другой класс, вынесите в кабинет психолога или директора. Помните, это последние меры. Пригласите ученика: «Дорогой (придуманное имя), что ты предпочитаешь сидеть с нами на уроке или идти в кабинет к директору?» По твоему виду я заметил, что ты решил пойти в кабинет директора». Учащийся должен выбрать один из двух.

• Назначение штрафа. Дети должны понимать, что ребенок, нарушивший дисциплину, не останется безнаказанным. За каждый вид дисциплинарного нарушения могут быть наложены определенные наказания. Наказания должны быть адекватны характеру проступка или нарушения дисциплины, например, «ты сломал стул, почини его», «ты испачкал комнату, убери», «ты оскорбил, извинись». Такие штрафы применяются к студентам, чтобы они не повторяли подобное поведение в будущем. Штрафы могут включать в себя:

- лишение ученика возможности сделать перерыв, задержка его на некоторое время после урока;

- лишение учебников, любого спортивного инвентаря на уроках физкультуры, пользования компьютером;

- возмещение ущерба;

- встреча с администрацией школы;

- встреча с родителями.

Для малоуспевающих учащихся эффективно использование нетрадиционных методов объяснения темы урока. Подготовка для них специальных заданий, работа в парах, соединение учащихся друг с другом, создание условий для достижения ими успеха со словами «ты справишься, ты справишься», укрепление их уверенности, раскрытие их сильных сторон, оказание индивидуальной поддержки.

REFERENCES

1. Джеймс У. Беседы с учителями о психологии. М., 1998.
2. Зеньковский В.В. Психология детства. Екатеринбург, 1995.
3. Леви В. Нестандартный ребенок. СПб., 1993.
4. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 1996.
5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., 2004.
6. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. М., 1974.